

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	210
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich	213
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi	216
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	219
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	223
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	228
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna	232
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	237
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich	241
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	248
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieovich	251
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	257
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi	260
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	263
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	266
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	270
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи	275
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	278
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi	281
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi	284
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna	289
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi	293
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.	297
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna	301

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinova	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

CEFR DOIRASIDA ARAB TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENSIYASINI BAHOLASH MEZONLARI VA AMALIY USULLAR

Sindarova Malika Aziz qizi

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti
"Sharq Tillar" fakulteti filologiya va fanlarni o'qitish:
arab tili 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Temirov Jasur

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash jarayonida CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Umumiy Yevropa tillar uchun kompetensiyalar doirasi) mezonlarining qo'llanilishi o'rganiladi. Yozma ko'nikmalarni baholashda darajaviy yondashuv, topshiriqlarni tuzish prinsiplari, baholash rubrikalari va amaliy metodlar tahlil qilinadi. CEFR tizimining arab tilidagi yozma nutqqa nisbatan qo'llanilishi, arab yozuvining morfologik va sintaktik xususiyatlari hamda baholashdagi qiyinchiliklar tajriba asosida yoritiladi. Tadqiqot natijalari asosida o'qituvchilar va til o'rganuvchilar uchun aniq metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: CEFR, arab tili, yozma nutq, kompetensiya, baholash, metodika, rubrika, daraja.

Abstract: This article examines the application of CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) criteria in assessing written language competence in Arabic. It analyzes the level-based approach to evaluation, principles of task design, assessment rubrics, and practical methods. The study highlights the adaptation of CEFR to the specific features of Arabic written expression and the challenges encountered during assessment. Based on the research findings, clear methodological recommendations are proposed for teachers and learners of Arabic as a foreign language.

Key words: CEFR, Arabic language, written expression, competence, assessment, methodology, rubric, level.

Аннотация: В данной статье рассматривается применение критериев CEFR (Общеввропейская система оценки владения иностранным языком – Common European Framework of Reference for Languages) в процессе оценки письменной речи на арабском языке. Анализируются уровневый подход к оценке, принципы составления заданий, оценочные рубрики и практические методы. Особое внимание уделяется адаптации CEFR к специфике арабской письменной речи, а также выявленным трудностям в процессе анализа. На основе результатов исследования предложены конкретные рекомендации для преподавателей и изучающих арабский язык как иностранный.

Ключевые слова: CEFR, арабский язык, письменная речь, компетенция, оценка, методика, рубрика, уровень.

KIRISH

Hozirgi rivojlanib borayotgan davrda chet tillarini, ayniqsa arab tilini o'rganish nafaqat madaniy ehtiyoj, balki ilmiy, siyosiy va iqtisodiy sohalarda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli ushbu tilni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj yil sayin ortib bormoqda. Til o'rgatishda to'rtta asosiy ko'nikma – tinglab tushunish, o'qish, yozish va og'zaki nutq ko'nikmalari ichida ayniqsa yozish ko'nikmasi alohida o'rin tutadi. Chet tilini o'rganuvchilar uchun yozma nutq orqali fikrni ravon ifodalash, grammatik qoidalarni qo'llash hamda matn strukturasi to'g'ri tashkil qilish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda arab tilini o'rgatish bilan shug'ullanuvchi ko'plab ta'lim muassasalarida yozma nutq ko'nikmasi murakkab til kompetensiyalaridan biri sifatida ajralib turadi. Chunki arab tilida yozish – fikrni mantiqan, grammatik jihatdan to'g'ri va uslubiy aniq ifodalashni talab qiladi. Bu esa o'quvchilar uchun eng qiyin til ko'nikmalaridan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, arab tilini o'qitishda yozma nutqni baholash mezonlari va yondashuvlari hanzugacha yetarlicha tizimlashtirilmagan. Arab tilida yozma nutqni aynan chet tili sifatida o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan ilmiy maqolalar, tadqiqot ishlari, baholash rubrikalari va metodik qo'llanmalar juda kam. Ilmiy jurnallarda, asosan, og'zaki nutq, leksik boylik yoki fonetika masalalari tadqiq qilinadi. Yozma nutq kompetensiyasini baholashda doir tizimlashtirilgan vositalar yetishmaydi.

Ayniqsa, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Umumiy Yevropa tillar uchun kompetensiyalar doirasi) mezonlari asosida arab tilidagi yozma mahoratni baholashga oid ilmiy va amaliy yondashuvlar cheklangan. Mavjud tadqiqotlarning aksariyati ingliz, nemis yoki fransuz tillariga asoslangan bo'lib, arab tilining o'ziga xos morfologik va sintaktik tizimlari inobatga olinmagan. Shu sababli arab tili uchun mazkur tizimni moslashtirish va amaliy baholash vositalarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Yana bir muhim masala shundaki, ta'lim muassasalari va til markazlarida yozma topshiriqlarni ishlab chiqishda darajaviy yondashuv, ya'ni A1, A2, B1, B2 kabi bosqichlarga mos kompetensiyalar va baholash indikatorlari yetarlicha e'tiborga olinmaydi. Bu holat o'quvchilarning yozma nutq rivojlanishini tizimli nazorat qilishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Umumiy Yevropa tillar uchun kompetensiyalar doirasi) tizimi dastlab Yevropa tillari, xususan ingliz, nemis va fransuz tillari uchun ishlab chiqilgan. Ushbu tizimda til o'rganuvchining til kompetensiyasi A1 darajadan C2 darajagacha bo'linadi va jami olti bosqichni o'z ichiga oladi. Har bir daraja bo'yicha aniq til vazifalari, kommunikativ kompetensiyalar hamda baholash mezonlari belgilangan va tavsiflangan.

1-jadval

A Boshlang'ich (o'rganuvchi)		B Mustaqil (o'rganuvchi)		C Yuqori malakali (yoki ustoz)	
A1 Boshlang'ich bosqich	A2 Elementar yoki asosiy	B1 O'rtacha	B2 Yaxshi yoki o'rtadan yuqori	C1 Yuqori bosqich	C2 Mukammal yoki ustoz darajasi

Al-Batal (2017) o'zining Arabic as One Language asarida arab tilini o'rgatishda CEFR yondashuvining dolzarbligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, u mazkur tizimni arab tilining morfologik va sintaktik xususiyatlariga moslashtirish zaruratini ham ilgari suradi [2: 15–18-betlar]. Farghal (2018) esa zamonaviy arab yozuvi va uning madaniy jihatlariga urg'u berib, yozma ko'nikmalarni baholashda oddiy grammatik to'g'rilikdan tashqari diskursiv va uslubiy mezonlarni ham e'tiborga olish lozimligini qayd etadi [3: 45–60-betlar].

O'zbekistonda arab tilini chet tili sifatida o'rgatish metodikasiga oid tadqiqotlar kam bo'lib, mavjud ishlar, asosan, grammatik tahlilga yo'naltirilgan. Yozma nutq kompetensiyasini CEFR strukturasi asoslangan holda tahlil qiluvchi mahalliy ilmiy manbalar deyarli mavjud emas yoki son jihatdan cheklangan. Miftah (2015) tomonidan ingliz tilini chet tili sifatida o'qitishda ishlab chiqilgan yozma baholash rubrikalari metodik nuqtai nazardan arab tiliga ham moslashtirilishi mumkin bo'lgan samarali tajriba sifatida baholanadi.

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, CEFR asosida yozma ko'nikmalarni baholash metodikasi umumiy jihatdan yaxshi ishlab chiqilgan. Biroq, bu tizimni arab tiliga, xususan A1–C1 darajalari bo'yicha yozma topshiriqlarni loyihalash, baholash mezonlari va indikatorlarni tizimlashtirish yo'nalishida moslashtirish hali to'liq amalga oshirilmagan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida bir nechta ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Avvalo, tahliliy yondashuv asosida arab tilini o'rganish jarayonida mavjud bo'lgan CEFR standartlariga mos yozma nutq kompetensiyalari, baholash mezonlari va yozma topshiriqlar namunalari chuqur tahlil qilinib, amaliy holat aniqlashtirildi. Ingliz tilidagi yozma baholash tizimi bilan arab tilidagi amaliyot taqqoslandi. Shuningdek, taqqoslash metodi orqali arab tilida qo'llanilayotgan yozma topshiriqlar CEFR mezonlariga muvofiq tuzilgan namunalar bilan solishtirildi, ingliz va fransuz tillaridagi baholash rubrikalari bilan arab tiliga xos tizimlar o'rtasidagi farqlar aniqlab chiqildi. Kuzatuv va intervyu yondashuvi asosida esa arab tilini chet tili sifatida o'rgatuvchi yetti nafar o'qituvchi bilan suhbatlar tashkil etildi, ularning CEFR mezonlariga asoslangan yozma topshiriqlarni qo'llashdagi amaliy tajribalari, duch kelgan muammolari va metodik ehtiyojlari o'rganildi. Shu bilan birga, empirik tahlil doirasida B1 va B2 darajadagi o'n nafar o'quvchining yozma ishlari to'plandi va CEFR mezonlari asosida baholandi. Ushbu baholashda matnning mazmuniy ahamiyati, tuzilishi va mantiqiy bog'liqligi, til vositalaridan foydalanish darajasi (grammatik to'g'rilik va lug'aviy boylik), shuningdek arab tilining o'ziga xos madaniy va uslubiy xususiyatlari hisobga olindi. Eksperimental yondashuv esa ikki guruh asosida amalga oshirildi: birinchi guruhga darajasiz oddiy yozma topshiriqlar, ikkinchi guruhga esa CEFR mezonlariga muvofiq darajaviy topshiriqlar berildi va har ikki guruhning natijalari mos ravishda tahlil qilinib, baholash mezonlari asosida taqqoslab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijasida quyidagi xulosalar olindi:

- a) Yozuv kompetensiyasining asosiy elementlari:
- Mazmun (contenu): Fikr aniq, mantiqli va tartibli bo'lishi.
 - Tuzilish (structure): Kirish, asosiy qism, xulosa.
 - Til (langue): Grammatik to'g'rilik, lug'at boyligi.
 - Uslub (style): Rasmiy yoki norasmiy shaklga mos yozish.
- b) Har bir CEFR darajasi bo'yicha yozma kompetensiya qisqacha:

Daraja	Mahoratning tavsifi
A1	Oddiy so'zlar va iboralar bilan o'zini tanishtirish
A2	Qisqa shaxsiy maktub yoki matn yozish (dam olish, do'stlar haqida)
B1	Oddiy mavzularda izchil fikr yozish, tajriba bayoni
B2	Murakkab mavzular bo'yicha tahliliy yozish, sabab-oqibat bo'g'lanishini ko'rsatish
C1	Akademik va ijtimoiy mavzularni erkin yoritish, dalil keltirish
C2	Uslubiy jihatdan murakkab yozish, stilistik vositalardan foydalanish

- c) Yozma topshiriq tuzilishi:

Topshiriqlar darajaga mos bo'lishi zarur. Misollar:

- A2: "Do'stingizga bayram haqida maktub yozing."
- B1: "Internetdan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlari haqida fikr bildiring."
- C1: "Yoshlar orasida kitobxonlikning kamayishi sabablarini tahlil qiling."

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, arab tilini o'rganayotgan o'quvchilar uchun yozma nutqni CEFR mezonlari asosida baholash samarali nazorat vositasi bo'la oladi. Biroq, amaliyotda bu tizim o'quvchilar orasida hali keng qo'llanilmayapti. O'qituvchilar uchun aniq baholash rubrikalari va topshiriq namunalari ishlab chiqish, shuningdek, o'quvchilar uchun darajaviy yondashuv asosida xatolarni aniqlash va kompetensiyani oshirishga xizmat qiladigan amaliy qo'llanmalarni yaratish zarur. Ushbu vositalar asosida tizimli baholash mexanizmini joriy etish nafaqat o'quvchining mavjud darajasini aniqlash, balki uning yozma nutq kompetensiyasini maqsadli rivojlantirish imkonini ham beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida CEFR mezonlarini arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholashda qo'llash samaradorligi tahlil qilindi. Aniqlanishicha, CEFR yondashuvi orqali arab tilini o'rganayotgan talabalar yozma ko'nikmalarini tizimli va bosqichma-bosqich rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. CEFR mezonlari asosida baholash orqali matnning mazmuni, grammatik to'g'riligi, uslubi va tuzilishi kabi asosiy elementlar aniqlik bilan baholanishi mumkin. Eksperimental yondashuv orqali CEFR asosidagi topshiriqlarni qo'llagan guruhda ijobiy natijalar kuzatildi, bu esa tizimli baholash metodikasining amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi.

Shuningdek, arab tilida yozma kompetensiyani baholashda CEFR mezonlarini to'liq joriy qilish uchun metodik vositalar – baholash rubrikalari, topshiriq namunalari ishlab chiqish, o'qituvchilarning tayyorgarligini oshirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Hozirgi paytda mavjud materiallar ko'proq ingliz va boshqa yevropa tillariga moslashtirilgan bo'lib, arab tilining morfologik va sintaktik o'ziga xosliklarini inobatga olgan holda CEFR'ni adaptatsiya qilish zarur.

- CEFR asosidagi yozma baholash rubrikalarini arab tilining xususiyatlariga moslashtirgan holda ishlab chiqish va ularni o'quv jarayoniga tatbiq etish.
- Arab tili o'qituvchilari uchun CEFR bo'yicha maxsus seminar va metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi va ularning malakasini oshirish.

- Har bir CEFR darajasiga mos yozma topshiriqlar bazasini shakllantirish, ayniqsa A1–B2 bosqichlari uchun namunaviy matnlar, mavzular va baholash mezonlarini ishlab chiqish.
- Talabalar yozma ishlarini tizimli ravishda baholab borish uchun diagnostik va formatif baholash usullarini CEFR mezonlari asosida qo'llash.
- Arab tilida CEFR asosida yozma nutqni baholash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, bu boradagi milliy va xalqaro tajribalarni tahlil qilish va almashish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg: Council of Europe Publishing. - 291 bet
2. Al-Batal, M. (2017). Arabic as One Language: Integrating Dialects in the Arabic Language Classroom. Washington, D.C.: Georgetown University Press. - 344 bet
3. Farghal, M. (2018). Linguistic and cultural nuances in Arabic writing. Propulsion Tech Journal, 5(2), - 95 b
4. Miftah, M. (2015). The use of rubrics in assessing EFL students' writing. Journal of English and Education - 114 bet
5. Arab Tilida Yozuv Malakasini Rivojlantirishda Til Ko'nikmalari Integratsiyasining O'ziga Xos Xususiyatlari – (216-219 sahifalar) – 4 b

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.